

Харрасова Р.Ф.¹, Алиева С.А.²

Харрасова Регина Финатовна¹ - магистрант, Уфимский университет науки и технологий,
Россия, г. Уфа

Алиева Соно Абдимаматовна² - доцент, кандидат филологических наук,
Уфимский университет науки и технологий;
Россия, г. Уфа

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15255956>

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ ЖУРНАЛА «ЛИЗА. ДОБРЫЕ СОВЕТЫ»

Kharrasova R.F.¹, Alieva S.A.²

Kharrasova Regina Finatovna¹ - student, Ufa University of Science and Technology,
Russia, Ufa

Alieva Sono Abdimatovna² - associate Professor, candidate of Philological Sciences,
Ufa University of Science and Technology;
Russia, Ufa

THEMATIC PRIORITIES OF THE MAGAZINE "LISA. DOBRYE SOVETY "

Аннотация:

В данной статье рассматриваются изменения тематического содержания женского журнала «Лиза. Добрые советы» за 2002 и 2024 годов. Анализируются ключевые направления публикаций, их трансформация в зависимости от различных факторов. Особое внимание уделяется эволюции представления о роли женщины в современном мире и семье, о стиле жизни.

Abstract:

This article examines the changes in the subject content of the women's magazine "Lisa. Dobrye soveti" for 2002 and 2024. The key areas of publications and their transformation depending on various factors are analyzed. Particular attention is paid to the evolution of the idea of the role of women in the modern world and family, and lifestyle.

Ключевые слова: женский журнал, «Лиза. Добрые советы», тематические изменения, женские ценности.

Keywords: women's magazine, «Lisa. Dobrye soveti», thematic changes, women's values.

Женские журналы давно стали неотъемлемой частью культурной жизни общества, представляя собой уникальное сочетание информационного и развлекательного контента. Они являются не просто источником информации о последних тенденциях в мире моды и красоты, но и платформой для обсуждения важных социальных вопросов, здоровья, психологии и личностного роста. Традиционно

женские журналы охватывают широкий спектр тем, начиная от моды и красоты, заканчивая карьерой и отношениями.

Чтобы проследить изменения в контент-стратегии журнала, нами был проведен сравнительный анализ выпусков журнала за 2002 и 2024 годы.

В 2002 году в журнале были 9 основных рубрик, а в 2024 году их стало больше (см. Табл.).

Таблица

Рубрики журнала «Лиза. Добрые советы» за 2002 и 2024 г. (сравнение)

№	Рубрики журнала за 2002 год	Рубрики журнала за 2024 год
1.	Моя история	Звезда
2.	Стиль и шарм	Красота
3.	Модные идеи	Мода
4.	Тема месяца	Тема номера
5.	Без рецепта	Кухня
6.	Будьте здоровы	Здоровье
7.	Психология	Психология
8.	Гид покупателя	Путешествие
9.	В далекие края	Калейдоскоп
10.	-	Дом
11.	-	Экспертиза
12.	-	Гороскоп
13.	-	Судоку

Раздел 2002 года «Моя история» поменял название на «Звезду», где читателям предлагают

интервью известных и важных для женского сообщества людей. Если в старом выпуске уделялось

данному разделу не более 2-3 страниц, то в новом выпуске стали обращать больше внимания на персону. К текстам добавилось больше фотографий и мнения, советов известности. К тому же ответы знаменитостей стали более аргументированными и развернутыми.

Раздел «**Тема месяца**» 2002 года занимает 7 страниц с фотографиями и соответствующим текстом, в котором есть советы и другие типы информации. В 2024 г. под этим разделом журнала с другим названием «**Темы номера**» появились публикации на 17 страницах с яркими фотографиями почти на всю полосу, но с минимальным текстом посередине, что не свойственно старой версии журнала.

Раздел «**Психология**» был поделен на несколько разных микротем, например, «Жизненный опыт», «Ближе к телу» и т.д. Статьи располагались хаотично по всему выпуску журнала, не имея четкого деления. В номерах 2024 г. редакция стала располагать тексты без деления на темы.

Раздел «**Стиль и шарм**» был переименован в «Красоту», в котором представлены советы, истории из мира макияжа и причесок. В выпуске 2002 года данный раздел занимает 7 страниц, в то время как новый охватывает в два раза больше – 15 страниц.

Для показа различных стрижек и причесок в журнале за 2024 год использовали фотографии известных актеров, певиц и других селебрити, в отличие от фото моделей, использованных за 2002 год.

Страницы, посвященные только косметическим продуктам, сохранились, поскольку для читательниц всегда интересно познакомиться с различными продуктами для лица, тела и волос.

Раздел «**Модные идеи**» практически равное количество страниц занимает в номерах журнала за указанные годы. Данные выпуски отличает лишь

то, что в версии 2002 года образы представлены без людей, что в современном выпуске наоборот, используют моделей, чтобы лучше представить стилизацию образов. Исконно «женские» темы – «Кухня» и «Здоровье» – были представлены в номерах и за 2002 г., и за 2024 г. Кроме этого, тематика журнала расширилась с введением четырех новых рубрик: Дом, Экспертиза, Гороскоп, Судоку. Это позволяет журналу разнообразить материалы, тем самым привлекая новую аудиторию. Сравнение показало, что объем текстов во многих рубриках уменьшился за счет увеличения изображений и фотоиллюстраций, что свидетельствует о характерной всем женским журналам тенденции – «обилия визуальных элементов» [1, стр.8].

Таким образом, тематические приоритеты журнала «Лиза. Добрые советы» за двадцать с лишним лет особо не изменились, но содержание и дизайн стали лучше благодаря улучшению визуализации контента, новым рубрикам, учитывающим запросы современных читательниц.

Список использованных источников и литературы:

1. «Лиза. Добрые советы», №8/2002.
2. «Лиза. Добрые советы», №1/2024.
3. Смеюха В.В. Современные тенденции развития женских журналов / В.В. Смеюха // Научная мысль Кавказа. – 2008. - № 3 (55). – С. 137-143. - URL: cyberleninka.ru/article/n/sovremennyye-tendentsii-razvitiya-zhenskih-zhurnalov
4. Kharrasova R.F., Alieva S.A. How design of women's magazines has been changing using the example of the magazine 'NOVYIOCHAG' // Colloquium-journal, №14 (207), 2024, С.8. [Электронный ресурс] <https://colloquium-journal.org/wp-content/uploads/2024/05/Colloquium-journal-2024-207-1.pdf>